

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

THE INFLUENCE OF LANGUAGE INTEGRATION ON THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

МОЛЧАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,

старший преподаватель,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

MOLCHANOVA TAT'YANA YUR'YEVNA,

Senior lecturer,

Vladimir Law Institute of the FPS of Russia.

Данная статья посвящена вопросу влияния процессов глобализации на языки. В частности, рассматривается проблема функционирования англоязычных заимствований в современном русском языке. Определено, что иноязычные заимствования являются отражением языковой интеграции как одной из форм глобализации. Проанализированы англоязычные заимствования в русском языке, такие как термины в сфере экономики и финансов, научно-технической и правовой деятельности. Сделан вывод, что языковая интеграция обеспечивает развитие русского языка в глобальном пространстве и его адаптацию к возникающим изменениям в различных областях знаний.

This article is devoted to the issue of the influence of globalization processes on languages. In particular, the problem of the functioning of English-language borrowings in modern Russian is considered. It is determined that foreign language borrowings are a reflection of linguistic integration as one of the forms of globalization. The English-language borrowings in the Russian language, such as terms in the field of economics and finance, scientific, technical and legal activities, are analyzed. It is concluded that language integration ensures the development of the Russian language in the global space and its adaptation to emerging changes in various fields of knowledge.

Ключевые слова: *взаимодействие, глобализация, иноязычные заимствования, интеграция, интернационализация, термины экономики, научно-технические термины, термины права.*

Key words: *interaction, globalization, foreign language borrowings, integration, internationalization, terms of economics, scientific and technical terms, terms of law.*

Происходящие в современном мире процессы затрагивают все сферы деятельности – социальную, экономическую, политическую, культурную, образовательную, научную и языковую. В этих сферах происходит расширение, углубление и объединение связей в процессе их развития и установление новых отношений между людьми, обществами и государствами на основе взаимодействия – глобализация. Вопросы влияния процессов глобализации на языки приобретают сегодня особое значение.

Языковая интеграция как одна из форм глобализации в широком смысле понимается как стандартизация и унификация языковых средств в значимых сферах использования языка: международные контакты, наука, образование, бизнес. Этот процесс предполагает этническое смешение в результате культурного взаимодействия между разными языками. В

большей степени языковая интеграция обусловлена взаимодействием в области материальной и духовной культуры. Для возникновения интеграции требуется, чтобы общественное сознание находилось на достаточно высоком уровне, требуется наличие мощных интегрирующих факторов: политических, экономических, культурных [3].

Языковая интеграция в узком смысле представляет собой заимствования в лексический состав языковой системы. Наиболее чутко на процессы интеграции реагируют СМИ и всемирная информационная сеть Интернет. Высшей ступенью языковой интеграции является интернационализация, которая проявляется главным образом в научной, научно-технической, политической, международно-правовой, педагогической терминологии [4, с. 28].

Процесс ассимиляции иноязычных заимствований на всех языковых уровнях доказывает, что русский язык активно осваивает иноязычную лексику и адаптирует ее в соответствии со своими правилами [6, с. 156]. Иноязычные заимствования отражают реалии современного глобального мира, требующие обозначения новых явлений, понятий, терминов, предметов, процессов и т.д. В русском языке большая часть слов и выражений заимствована из английского языка. Заметное воздействие английского языка в области экономики, науки и техники определяется необходимостью полного понимания между участниками межъязыковых контактов, что требует использования одной, преимущественно англоязычной терминологии [7, с. 103].

В русском языке существует множество англоязычных заимствований в сфере экономики и финансовой деятельности, которые обозначают не только известные, но и вновь возникающие понятия: *аутсорсинг* (outsourcing) – использование внешних ресурсов, *дефолт* (default) – невозможность выполнения обязательства по договору, *коворкинг* (co-working) – совместная работа, форма организации рабочего пространства, *мерчендайзер* (merchandiser) – специалист в сфере розничной торговли, занимающийся организацией и представлением товаров с целью привлечения внимания покупателей и увеличения продаж, *роялти* (royalty) – компенсация за использование патентов, авторских прав и других видов собственности, выплачиваемая в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, *шедула* (schedule) – части, на которые делятся доходы, подлежащие подоходному налогу в случае, если ставка налога зависит от уровня дохода.

Заимствования из английского языка в сфере науки и техники связаны с проведением научных исследований, научными и техническими достижениями и их внедрением в жизнь. Специфика терминологии научно-технической деятельности заключается в стилистически нейтральном и однозначном толковании термина, вне зависимости от личного опыта различных исследователей, что позволяет точно понимать суть явлений и процессов [2, с. 102]. Английский язык является рабочим языком мировых научных сообществ и международных научно-технических лабораторий, что позволяет унифицировать язык научных статей, описывать и публиковать результаты научно-технических исследований для дальнейшего распространения в мире и использования в глобальном масштабе.

Значительная часть англоязычных научно-технических терминов относится к компьютерной сфере, информатике и сфере информационно-коммуникационных технологий: *митап* (meet up) – собрание/встреча специалистов определенной сферы деятельности для обмена опытом, *оффер* (offer) – предложение о работе, *патч* (patch) – дополнение или обновление, которое исправляет ошибки, *большие данные* (Big Data), *киберпространство* (cyberspace), *бипер* (beeper) – устройство, которое принимает и передает радиосигнал. Основными причинами заимствований в этой сфере являются всеобщая интернационализация словарного фонда, необходимость в наименовании новых процессов и понятий, экономия языковых средств. В русском языке много англицизмов, относящихся к компьютерному сленгу: *флудить* (flood

– поток) – обсуждать на форуме, *забанить* (to ban) – запрещать, *юзать* (to use) – использовать, *ламер* (lame – убогий, неубедительный) – неумелый пользователь.

Как отмечает Купцова О.Б., глобализация и унификация правовых норм в эпоху цифровизации влечет за собой активное заимствование различных правовых явлений. Особое влияние при этом оказывается на юридический язык, который в большей степени подвержен непосредственной трансформации, изменяясь под воздействием различных факторов [5, с. 153]. К терминам права в русском языке, заимствованным из английского языка, относятся наименования противоправных действий, например, *деликвентность* (delinquency) – любое нарушение закона, за которое предусмотрено наказание; *нюнсис* (public nuisance) – нарушение общественного порядка; *пассинг-офф* (passing off) – в англо-американском праве – коммерция под чужим именем; *харассмент* (harassment) – оскорбление, притеснение, агрессия [1, с. 160, 161]. К англоязычным терминам, обозначающим процесс или результат правового действия, относятся следующие: *алиенация* (alienation) – отчуждение имущества; *легитимизация* (legitimization) – процесс обоснования легитимности; *виктимизация* (victimization) – приобретение статуса потерпевшего; *превенция* (prevention) – система мер, направленных на предупреждение преступлений; *пенализация* (penalization) – процесс назначения уголовного наказания в судебной практике.

Сферы деятельности юристов (правоохранительная, экономическая, политическая, социальная), занимающихся консультированием, ведением дел, выступлением в соответствующих учреждениях, толкованием законов и актов и т.п. также подвержена влиянию процесса заимствования английской лексики [1, с. 157]. Так, к терминам правоприменительной практики, заимствованным из английского языка, относятся такие слова как *омбудсмен* (ombudsman) – уполномоченный по правам человека, *атторней* (attorney) – поверенный (в суде), юрист, адвокат, прокурор в Англии и США, *коронер* (coroner) – судебный следователь в странах англосаксонской правовой системы, расследующий причины насильственной смерти, *декларант* (declarant) – лицо, которое объявляет или сообщает сведения об имуществе, товарах или осуществляемой деятельности в соответствующие государственные органы, *верификатор* (verificator) – специалист, определяющий ложь и предугадывающий поведение людей по вербальным и невербальным признакам, *лицензиар* (lisenser) – обладатель права на результат интеллектуальной деятельности. Данные термины являются обозначениями субъектов юридической деятельности англоязычных стран и представляют собой правовые реалии, не имеющие синонимов в русском языке.

Языковая глобализация приводит к интернационализации юридической терминологии, что отражается в использовании англоязычных заимствований в русском языке права. Англоязычные юридические термины обозначают новые понятия, явления, объекты, процессы, виды деятельности в правовой сфере и представляют собой упрощенные наименования в сжатой форме согласно принципу экономии языковых средств. Тем не менее, употребление иноязычных правовых заимствований должно быть целесообразным и соответствовать принципу соблюдения терминологического баланса – сочетания актуальных юридических терминов и терминологических новаций, выражающих новые понятия. [8, с. 704].

Таким образом, в условиях глобального мира происходит интенсификация процесса иноязычного заимствования, что обусловлено расширением сфер, в которых язык-источник обеспечивает эффективную коммуникацию на универсальном уровне. Русский язык находится в постоянном взаимодействии с другими языками, его языковая система развивается и адаптируется к возникающим изменениям в различных областях знаний, обогащается за счет естественных заимствований, отражающих вновь возникающие понятия. Следует отметить, что языковая интеграция, с одной стороны, обеспечивает развитие русского языка как универсального средства общения в условиях становления единого информационного, правового, экономического, социального и культурного пространства. С другой стороны, сохранение

языкового разнообразия и языковой идентичности должно стать приоритетной задачей языковой политики современных стран в условиях глобализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяков А.И., Шиляева О.А. Зачем российским юристам англицизмы? // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 6-5 (108). С. 157-162.
2. Ильина Т.С., Ионикова Е.П. Англицизмы как специфика в научно-технической терминологии русского языка // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4-2. С. 102-109.
3. Крылова М.Н. Интеграция и дифференциация как процессы развития языка: история, современное состояние, перспективы // Филология и литературоведение. 2014. № 2(29). С. 2.
4. Кузнецов В.Г. Языки в эпоху глобализации: интеграция vs идентичность // Язык в глобальном контексте: Современная языковая ситуация как следствие процесса глобализации: Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред.: Потапов В.В., Казак Е.А. М., 2018. С. 26-40.
5. Купцова О.Б. Использование иностранных заимствований в юридическом языке как способ преодоления неопределенности права // Государственно-правовые исследования. 2021. Вып. 4. С. 153-157.
6. Лашкова Г.В., Матяшевская А.И. Англицизмы в современном русском языке: к проблеме лингвотолерантности // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2022. № 2. С. 151-157.
7. Майзенберг Е.А. Воздействие английского языка на современную русскую речь // Информационная безопасность регионов. 2012. № 1(10). С. 103-105.
8. Молчанова Т.Ю. Особенности иноязычного заимствования в русском языке права // Международный научный журнал «Молодой ученый». 2020. № 23 (313). Ч. 9. С. 702-704.

© Молчанова Т.Ю., 2024.